

Юқори малакали суд кадрларини тайёрлаш – давр талаби**Рустам Хашимов**

фуқаролик ишлари бўйича

Чирчиқ туманлараро судининг судьяси

Аннотация: Мазкур мақолада суд-ҳуқуқ соҳасидаги мутахассисларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш борасидаги масалалар таҳлил қилинган. Энг муҳими одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш ва судлар фаолияти самарадорлигини оширишда кадрлар масалаларига урғу бериб ўтилган. Шунингдек, одил судлов чора-тадбирлари билан боғлиқ мамлакатимиз ва хорижда бўлаётган ислохотлар ва жараёнлар таҳлил қилинган. Ушбу мақолада миллий ва хорижий қонунчилик билан бирга, олимларнинг фикрлари ҳам таҳлил қилинган.

Калит сўзлари: суд-ҳуқуқ ислохотлар, одил судлов академияси, суд тизими, судьяликка номзодлар, малакали кадрлар, таълим, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари.

Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг суд орқали ҳимоя қилиниши фақат одиллик ва холислик асосида амалга ошириладиган ваколатли ва мустақил одил судлов орқали таъминланиши мумкин. Бундай одил судлов ҳар бир судьянинг касб одоби қоидаларига риоя этиши, ўз вазифасини ҳалол ва виждонан бажариши, ҳам шахсий шаъни ва кадр-қимматини, ҳам суд ҳокимиятининг кадр-қиммати ва обрўсини сақлаш тўғрисида тегишли ғамхўрлик кўрсатишини назарда тутати - деган сатрлар билан Судьялар одоби кодекси очилади. Бироқ одил судлов профессионалик, мустақиллик, адолат ва холислик тамойиллари асосида амалга оширилиши учун суд ҳокимияти соҳибларининг ўзлари ушбу сифат ва хусусиятларга эга бўлишлари зарур. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикасида судьялик лавозимига номзодларни танлаш ва тайинлаш масаласи кундан-кунга ўткир ва нозик бўлиб бормоқда.

Бинобарин, суд-ҳуқуқ ислохотлари доирасида давлатнинг адолат, қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасидаги фаолиятида муҳим ўрин

тутадиган муассасалардан бири — бу **Одил судлов академияси**дир. Академия судьялар, ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари, ҳуқуқшунослар ҳамда суд-ҳуқуқ соҳасидаги мутахассисларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш борасида етук марказ ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2025 йил 21 август куни “Одил судлов соҳасида юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-141-сонли фармони имзоланди. Мазкур фармонни қабул қилиниши суд тизими учун малакали кадрларни тайёрлашни янги бир босқичга кўтарди.²

Аслида мазкур фармонни қабул қилинишига бир қатор норматив ҳуқуқий ҳужжатлар асос бўлиб хизмат қилган.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 135-моддасида Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши судьялар ҳамжамиятининг мустақил органи бўлиб, у судьялар корпусининг шакллантирилишини, суд ҳокимияти мустақиллигининг конституциявий принципига риоя этилишини таъминлаши белгиланган. “Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги Қонуннинг 6-моддасида эса³ Судьялар олий кенгаши судьялик лавозимларига номзодларни энг малакали ва масъулиятли мутахассислар орасидан танлов асосида танлаш, тайёрлаш, лавозимга тайинлаш, шунингдек раҳбар судьялик лавозимларига кўрсатиш учун тавсия этиш орқали судьялар корпусини шакллантириши белгиланган. Яъни, Конституцияда белгиланган “судьялар корпусини шакллантириш” ўз ичига “судьяликка номзодларни тайёрлаш”ни ҳам қамраб олади.⁴

“Судлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 4-моддасида суднинг асосий вазифалари фуқароларнинг миллий ва халқаро ҳужжатларда кафолатланган ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини, давлат ва жамоат манфаатларини,

² Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2025 йил 21 августдаги ПФ-141-сонли “Одил судлов соҳасида юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 апрелдаги ЎРҚ-427-сонли “Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши тўғрисида”ги Қонуни.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Конституция. – Т.: Ўзбекистон, 2025.

юримдик шахслар ҳамда якка тартибдаги тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилишдан иборатлиги, 18-моддасида Ўзбекистон Республикаси Олий суди судьяларнинг ва суд аппарати ходимларининг малакасини ошириш бўйича ишларни ташкил этиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 январдаги “Одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш ва судлар фаолияти самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-11-сон Фармонининг 2-иловаси⁵ билан тасдиқланган 2023 – 2026 йилларга мўлжалланган суд тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқишнинг қисқа муддатли стратегиясини амалга ошириш бўйича Ҳаракатлар дастурининг 16-бандида судьялик лавозимларига номзодларни тайёрлаш, судьялар ва судлар аппарати ходимларини қайта тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш назарда тутилган эди.

Бинобарин, Ўзбекистон Республикасига ташриф буюрган Судьялар ва адвокатлар мустақиллиги масаласи бўйича БМТ махсус маърузачиси Диего Гарсия-Саяннинг 2020 йил 20 апрелда Ўзбекистонга берган тавсияларида Судьялар олий кенгаши тузилганини, суд тизимининг қайта ташкил этилганини, судьяликка номзодларни танлаш ва тайинлашнинг янги тартибини, шунингдек уларни тайёрлашни такомиллаштириш, алмаштирилмаслиги қафолатларини таъминлаш бўйича амалга оширилган чораларни мустақил ва ҳолис судлов тизимини яратишдаги ижобий қадамлар сифатида баҳоланган. Ш.Мирзиёевнинг Президент сифатида лавозимга киришган вақтидан буён суд ҳокимияти мустақиллигини мустаҳкамлаш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар қаторига судьяларни бирламчи ва узлуксиз тайёрлашни кучайтириш мақсадида Судьялар олий мактабини Судьялар олий кенгаши ҳузурида ташкил этилганлиги ижобий ҳолат сифатида қайд этилган.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 январдаги “Одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш ва судлар фаолияти самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-11-сон Фармони.

Судьяларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш масалалари бўйича халқаро стандартлар таҳлили судьяларни тайёрловчи муассасани айнан судьялар ҳамжамияти органи ҳузурида бўлишини назарда тутди. Хусусан:

а) Шарқий Европа, Жанубий Кавказ ва Марказий Осиё мамлакатларида суд ҳокимияти мустақиллиги масалалари бўйича Киев конференцияси тавсиялари (2010 йил 23-25 июнь)нинг 2-бандига кўра Судьялар кенгашлари суд ҳокимиятининг мустақиллигини таъминлаш учун суд бошқаруви соҳасидаги аниқ вазифаларни ҳал қилиш ваколатига эга органлар ҳисобланади. Битта судьялар органи қўлида ваколатларнинг ҳаддан ташқари тўпланишининг олдини олиш, шунингдек корпоративликни келтириб чиқармаслик учун турли ваколатларни, шу жумладан судьяларни танлаш, лавозимини ошириш ва ўқитиш, интизомий чоралар, касбий фаолиятни баҳолаш ва бюджет масалаларини ажратиш тавсия этилади. Тавсияларнинг 4-бандида эса судьяларни танлаш ва тайёрлаш учун бевосита судьялар кенгашлари ёки малака ҳайъатлари жавобгар бўлиши мумкинлиги, 19-бандида судьялар кенгашлари мавжуд бўлган ҳолларда, улар судьяларни тайёрлаш бўйича тавсияларни беришлари мумкинлиги қайд этилган.

б) 2008 йил 21-23 майдаги Европа Судьялар Кенгашлари тармоғининг Бош Ассамблеяси томонидан тасдиқланган Будапешт резолюцияси:

Қуйидаги вазифаларнинг барчаси ёки бир қисми Судьялар кенгаши ёки бир ёки бир нечта мустақил ва автоном органларнинг раҳбарлиги остида бўлиши керак: судьяларни тайинлаш ва рағбатлантириш; судьяларни ўқитиш; интизом ва суд этикаси; суд бошқаруви; суд тизимининг молиялаштирилиши; суд тизимининг самарадорлигини бошқариш; адолат имиджини ҳимоя қилиш; давлатнинг суд сиёсати бўйича хулосаларини шакллантириш; суд тизими фаолиятини баҳолаш тизимини яратиш; суд тизими ва/ёки судларга оид қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш ёки таклифлар бериш.

в) Европа судьялари маслаҳат кенгашининг (КСЕС) 10-сонли хулосаси (2007):

Агар Судьялар кенгаши ўқитиш ва тайинлаш ёки лавозимга бўйича кўтарилиш соҳасида ваколатга эга бўлса, унда унинг ушбу вазифалар учун масъул бўлинмалари

аниқ бўлиниши ҳамда Адлия вазирлиги билан (ўқитувчиларни тайинлаш, бюджетни тақсимлаш ва бошқалар) ёки таълим вазирлиги билан (аккредитация, диплом тан, ва хоказо) боғлиқ бўлмаслиги керак.

Хулоса қилиб айтганда Одил судлов академияси — бу фақатгина ўқув муассасаси эмас, балки адолатли ва шаффоф суд тизимини шакллантиришга хизмат қилувчи муҳим институтдир. Унинг самарали фаолияти орқали жамиятда қонун устуворлиги, адолат ва ишонч мустаҳкамланади.

